

NÚCLEO
DE DADOS
DE PESQUISA

Tutorial de Instalação e Configuração: DSpace 8.1 no Oracle Linux

Tutorial de Instalação e Configuração: Dspace 8.1 no Oracle Linux

Equipe de Coordenação RNP

Carolina Howard Felicíssimo, Coordenadora de P&D

Leandro Neumann Ciuffo, Diretor Adjunto e E-Ciência e Ciber Avançada

Luiz Eduardo de Souza Coelho, Diretor Adjunto de Serviços

Equipe de Coordenação IBICT

Washington Luís R. Segundo, Coordenador Geral de Informação Científica e Técnica

Equipe de Pesquisadores

Maria Célia Tavares, Consultora independente

Maria Luiza Machado Campos, Professora da UFRJ

Rafael Port da Rocha, Professor da UFRGS

Rita do Carmo Laipelt, Professora da UFRGS

Sônia Elisa Caregnato, Professora da UFRGS

Equipe de Execução

Deividi Moreira, UFSCPA

Diego Tonello, UFRGS

Eduardo Martins Prata, UFRJ

Manuela Klanovicz Ferreira, UFRGS

Pedro Luís Oliveira Vagner, UFRGS

Samuel Santos da Rosa, UFRGS

Controle de versionamento

Versão	Autores	Data
1.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul <ul style="list-style-type: none">• Manuela Klanovicz Ferreira• André Rolim Behr• Rene Faustino Gabriel Junior Universidade Federal do Rio de Janeiro <ul style="list-style-type: none">• Eduardo Martins Prata	05/07/2023
1.1	Universidade Federal do Rio Grande do Sul Manuela Klanovicz Ferreira	29/08/2023
2.0	Universidade Federal do Rio Grande do Sul Manuela Klanovicz Ferreira	03/02/2025

Tutorial de Instalação e Configuração: Dspace 8.1 no Oracle Linux

Resumo

Este tutorial apresenta os procedimentos de instalação e configuração da ferramenta de software Livre Dspace, voltada para a criação de repositórios digitais de documentos. Os procedimentos de instalação descritos são referentes ao Dspace 8.1 a ser instalado em um Sistema Operacional Oracle Linux. São descritas a instalação e configurações dos softwares que são pré-requisitos para a instalação do Dspace, seguida pela instalação do Backend e Frontend da versão 8.1 da ferramenta Dspace.

Palavras-chave: DSpace. Repositório digital de documentos. Ciência aberta.

Abstract

This tutorial presents the installation and configuration procedures for the free and open-source software tool DSpace, aimed at creating digital document repositories. The installation procedures described refer to DSpace version 8.1 to be installed on an Oracle Linux operating system. The installation and configuration of the software prerequisites for installing DSpace are described, followed by the installation of the Backend and Frontend of DSpace version 8.1.

Keywords: DSpace. Digital document repository. Open science.

Sumário

MÁQUINA INICIAL.....	4
SISTEMA OPERACIONAL.....	5
PANORAMA DA INSTALAÇÃO.....	5
1. #JAVA.....	6
2. #MAVEN.....	6
3. #ANT.....	7
4. #POSTGRESQL-14.....	7
5. #SOLR 8.11 em /opt/solr-8.11.4 com usuário dspace.....	8
6. #TOMCAT.....	9
7. #Dspace 8 - Backend.....	10
8. #DSpace 8 - <i>Frontend</i>	12
9. #P2P para levantar o Angular no reboot.....	16
10. #Para migrar a base do 7.6.....	16
11. Colocar na porta 443 (httpS) ssl.....	18

REFERÊNCIAS:

 <https://wiki.lyrasis.org/display/DSDOC8x/Installing+DSpace>

MÁQUINA INICIAL

Mínimo

CPU: 2 CPUs

RAM: 8 GB

Disco: 30 GB

Recomendado

CPU: 4 CPUs

RAM: 16 GB

Disco: 50 GB

SISTEMA OPERACIONAL

```
oracle@host: sudo su
root@host: cat /etc/os-release
NAME="Oracle Linux Server"
VERSION="8.10"
```

PANORAMA DA INSTALAÇÃO

PASSO A PASSO

1. #JAVA

```
oracle@host: sudo su
root@host: yum update
root@host: dnf install oracle-epel-release-el8
root@host: yum install java-17-openjdk
root@host: yum install java-17-openjdk-devel
```

//siga as instruções para setar para o java 17, colocando o número que aparecer na frente desta versão

```
root@host: update-alternatives --config java
```

There are 3 programs which provide 'java'.

```
Selection Command
```

```
-----
 1      java-17-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-17.0.12.0.7-
2.0.1.el8.x86_64/bin/java)
*+ 2      java-1.8.0-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.422.b05-
2.0.1.el8.x86_64/jre/bin/java)
 3      java-11-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-11.0.25.0.9-
2.0.1.el8.x86_64/bin/java)
```

```
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 1
```

```
//confira se ficou a versão 17 como padrão
```

```
root@host: java -version
```

```
openjdk version "17.0.12" 2024-07-16 LTS
```

```
OpenJDK Runtime Environment (Red_Hat-17.0.12.0.7-2.0.1) (build 17.0.12+7-LTS)
```

```
OpenJDK 64-Bit Server VM (Red_Hat-17.0.12.0.7-2.0.1) (build 17.0.12+7-LTS, mixed
mode, sharing)
```

2. #MAVEN

```
root@host: cd /tmp
```

```
root@host: wget https://dlcdn.apache.org/maven/maven-3/3.9.9/binaries/apache-maven-3.9.9-bin.tar.gz
```

```
root@host: mkdir /usr/local/maven
```

```
root@host: tar xzf apache-maven-3.9.9-bin.tar.gz -C /usr/local/maven/ --strip-
components=1
```

```
root@host: echo export 'PATH=$PATH:/usr/local/maven/bin/:/usr/local/bin/' >
/etc/profile.d/maven.sh
```

```
//cuidado! confira como ficou a versão 17.XXX do openjdk, que pode variar
```

```
root@host: echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-17.0.13.0.11-
3.0.1.el8.x86_64' >> /etc/profile.d/maven.sh
```

```
root@host: chmod +x /etc/profile.d/maven.sh
```

```
root@host: source /etc/profile.d/maven.sh
```

```
root@host: mvn --version (Apache Maven 3.9.9)
```

3. #ANT

```
root@host: yum install ant
```

```
root@host: ant -version (maior que 1.10.X no caso 1.10.9)
```

4. #POSTGRESQL-14

```
root@host: yum install -y
```

```
https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporepms/EL-7-x86\_64/pgdg-redhat-
```

[repo-latest.noarch.rpm](https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporepo/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm)

```
root@host: dnf --disablerepo=* -y install
```

https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporepo/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm

```
root@host: yum makecache -y
```

```
root@host: dnf update -y
```

```
root@host: dnf -qy module disable postgresql
```

```
root@host: dnf install postgresql14-server
```

```
root@host: dnf install postgresql14-contrib
```

```
root@host: /usr/pgsql-14/bin/postgresql-14-setup initdb
```

```
root@host: /usr/bin/systemctl start postgresql-14
```

```
root@host: /usr/bin/systemctl enable postgresql-14
```

```
root@host: locale (verificar se resultado é pt_BR.utf8 ou pt_BR.UTF-8, se não for, verificar se estes idiomas estão presentes no comando locale -a)
```

```
root@host: locale -a (contém pt_BR.utf8 ou pt_BR.UTF-8?)
```

```
//Sim
```

```
root@host: localectl set-locales pt_BR.utf8
```

```
root@host: vim /var/lib/pgsql/14/data/postgresql.conf
```

```
listen_addresses = '*'
```

```
max_connections = 200
```

```
lc_messages = 'pt_BR.UTF-8'
```

```
lc_monetary = 'pt_BR.UTF-8'
```

```
lc_time = 'pt_BR.UTF-8'
```

```
lc_numeric = 'pt_BR.UTF-8'
```

```
default_text_search_config='pg_catalog.portuguese'
```

```
shared_buffers = 1024MB
```

```
root@host: vim /var/lib/pgsql/14/data/pg_hba.conf
```

```
//Incluir na última linha, se o banco estiver em outra máquina, trocar 127.0.0.1 pelo IP da
```

```
//máquina onde estará o banco
```

```
host dspace dspace 127.0.0.1/32 trust
```

```
root@host: systemctl restart postgresql-14
```

```
root@host: adduser dspace
```

```
senha: dspace (pode ser outra, mas é preciso anotar)
```

```
root@host: su - postgres
```

```
postgres@host: createuser --username=postgres --no-superuser --pwprompt dspace
```

```
senha: dspace
```

```
postgres@host: createdb --username=postgres --owner=dspace --encoding=UNICODE
```

```
dspace
```

```
postgres@host: psql --username=postgres dspace -c "CREATE EXTENSION
```

```
pgcrypto;"
```

```
postgres@host: exit
```

5. #SOLR 8.11 EM /OPT/SOLR-8.11.4 COM USUÁRIO DSPACE

```
root@host: dnf --enablerepo=ol8_codeready_builder install lynx
```

```
root@host: cd /opt
```

```
root@host:/opt: wget https://dlcdn.apache.org/lucene/solr/8.11.4/solr-8.11.4.tgz
root@host:/opt: tar xvzf solr-8.11.4.tgz
root@host:/opt: chown -R dspace:dspace solr-8.11.4
#Verificar e alterar os limites de open files e Max Processes Limit
root@host:/opt: su - dspace
dspace@host:/opt: ulimit -a
open files          (-n) 65000
max user processes (-u) 65000
#Se ambos não forem 65000, adicionarem /etc/security/limits.conf
dspace@host: exit
root@host: vim /etc/security/limits.conf
dspace soft nproc 65000
dspace hard nproc 65000
dspace soft nofile 65000
dspace hard nofile 65000
#necessario reinicialização do SO
root@host:/opt: reboot now
root@host:/opt: su - dspace
dspace@host:/opt: ulimit -a
#Agora que fez login novamente com o usuário dspace, conferir se ambos estão 65000
open files          (-n) 65000
max user processes (-u) 65000
dspace@host: cd /opt/solr-8.11.4/bin/
dspace@host:/opt/solr-8.11.4/bin/# ./solr start
dspace@host:~$ lynx http://localhost:8983 //liberar porta 8983 para acessar fora da
máquina com http://IP.IP.IP.IP:8983/solr/#/
dspace@host: exit
#Agora para subir o SOLR automaticamente
root@host: cd /tmp
root@host: vim solr.service
```

[Unit]

Description = Apache Solr

After = syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]

User = dspace

Type = forking

WorkingDirectory = /opt/solr-8.11.4

ExecStart = /opt/solr-8.11.4/bin/solr start -m 1g

ExecStop = /opt/solr-8.11.4/bin/solr stop

LimitNOFILE=65000

LimitNPROC=65000

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy = multi-user.target

ESC:wq (para salvar e sair do editor de texto)

```
root@host: cp /tmp/solr.service /etc/systemd/system
```

```
root@host: systemctl daemon-reload
```

```
#necessario reinicialização do SO
```

```
root@host: reboot now  
root@host: systemctl start solr.service  
root@host: systemctl enable solr.service
```

```
PARA ACESSAR SOLR NO NAVEGADOR ABRINDO O FIREWALL
```

```
root@host: sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=80/tcp  
  
root@host: firewall-cmd --reload
```

```
#rebootar pra ver se solr sobe sozinho
```

```
root@host: reboot  
#Quando voltar, conferir se SOLR está rodando com usuário dspace  
root@host: ps xua | grep solr  
dspace xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
```

6. #TOMCAT

```
root@host: mkdir /opt/tomcat  
root@host: wget https://dldcn.apache.org/tomcat/tomcat-10/v10.1.34/bin/apache-  
tomcat-10.1.34.tar.gz  
root@host: tar xzf apache-tomcat-10.1.34.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1  
root@host: chown -R dspace:dspace /opt/tomcat/
```

```
root@host: vim /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml  
//Comentar o seguinte  
<!-- <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"  
      allow="127.\d+.\d+.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:1" />-->
```

```
root@host:# vim /opt/tomcat/conf/server.xml  
#Conferir se conector na porta 8080 está conforme abaixo  
<!-- Define a non-SSL HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->  
<Connector port="8080"  
      minSpareThreads="25"  
      enableLookups="false"  
      redirectPort="8443"  
      connectionTimeout="20000"  
      disableUploadTimeout="true"  
      URIEncoding="UTF-8"/>
```

```
//Para subir automaticamente no reboot
```

```
root@hots: vim /etc/systemd/system/tomcat.service  
[Unit]  
Description=Apache Tomcat Server  
After=syslog.target network.target
```

```
[Service]  
Type=forking
```

```
User=dspace
Group=dspace
```

```
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
//Precisa ser o mesmo java instalado anteriormente
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk-17.0.12.0.7-2.0.1.el8.x86_64"
Environment="JAVA_OPTS=-Xmx512M -Xms64M -Dfile.encoding=UTF-8"
```

```
ExecStart=/opt/tomcat/bin/catalina.sh start
ExecStop=/opt/tomcat/bin/catalina.sh stop
```

```
RestartSec=10
Restart=always
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
#ESC+": "+wq
```

```
root@host: systemctl daemon-reload
root@host: systemctl start tomcat.service
```

```
root@host: ps xua | grep tomcat //conferir se o usuário que está executando o serviço é o dspace
```

```
dspace xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx
```

```
root@host: lynx http://localhost:8080 //liberar firewall na porta 8080 para acessar em http://IP:8080/
```

7. #DSpace 8 - BACKEND

```
//na instalação do oracle linux 8 deu problema na compilação do maven
```

```
// funcionou quando atualizei a versão do java para 17.0.14
```

```
root@host: yum install java-17-openjdk
```

```
root@host: yum install java-17-openjdk-devel
```

```
[oracle@localhost oracle]$ update-alternatives --config java //verificar se o java está correto, pois ao longo da instalação surge algumas novas versões.
```

```
root@host: mkdir -p /repositorio
```

```
root@host: mkdir -p /repositorio/dspace
```

```
root@host: chown -R dspace:dspace /repositorio
```

```
root@host: su - dspace
```

```
dspace@host: cd /repositorio
```

```
dspace@host:/repositorio# wget
```

```
https://github.com/DSpace/DSpace/archive/refs/tags/dspace-8.0.zip
```

```
dspace@host:/repositorio# unzip dspace-8.0.zip
```

```
dspace@host:/repositorio# rm dspace-8.0.zip
```

```
dspace@host:/repositorio# mv DSpace-dspace-8.0/ dspace-wc
```

```
dspace@host:/repositorio# vim dspace-wc/dspace/config/dspace.cfg
```

```
//conferir configurações abaixo
```

```
dspace.dir=/repositorio/dspace
```

```
dspace.server.url = http://172.29.9.76/server (substituir 172.29.9.76 pelo IP da máquina)
```

```
...
```

```
//Aqui é importante retirar a porta se for para acessar no navegador sem ela,  
//caso em que o apache é configurado para rodar na porta 80, como neste manual
```

```
dspace.ui.url = http://172.29.9.76 (substituir 172.29.9.76 pelo IP da máquina)
```

```
...
```

```
dspace.name = DSpace 8 - Teste
```

```
...
```

```
//Caso o banco de dados esteja em outra máquina, trocar localhost pelo IP da máquina //onde estará o banco
```

```
db.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace
```

```
db.username = dspace
```

```
db.password = dspace (ou a mesma senha configurada na seção 4 deste manual)
```

```
...
```

```
//repare que abaixo é pt_BR, com underline e não hífen
```

```
default.language = pt_BR
```

```
...
```

```
solr.server = http://localhost:8983/solr
```

```
//ESC+:+wq
```

```
dspace@host: cd /repositorio/dspace-wc
```

```
dspace@host:/repositorio/dspace-wc# mvn package
```

```
#se BUILD SUCCESSFULL
```

```
dspace@host: cd /repositorio/dspace-wc/dspace/target/dspace-installer
```

```
dspace@host:/repositorio/dspace-wc/dspace/target/dspace-installer# ant fresh_install
```

```
#se SUCCESS
```

```
dspace@host: exit
```

```
root@host: mkdir /opt/tomcat/conf/Catalina/localhost/
```

```
root@host: cd /opt/tomcat/conf/Catalina/localhost/
```

```
#criar o arquivo
```

```
root@host: vim server.xml
```

```
<?xml version='1.0'?>
```

```
<Context
```

```
    docBase="/repositorio/dspace/webapps/server"/>
```

```
#ESC+:+wq
```

```
root@host: echo "export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk" >>  
/opt/tomcat/bin/setenv.sh
```

```
root@host: systemctl restart tomcat.service
```

```
//abrir o firewall
```

```
root@host: firewall-cmd --add-service=http --permanent
root@host: firewall-cmd --reload
root@host: firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp
root@host: firewall-cmd --reload
root@host: /usr/sbin/setsebool -P httpd_can_network_connect 1
```

```
root@host: su - dspace
dspace@host: /repositorio/dspace/bin/dspace create-administrator

DSpace
INEP
dXpace@1234
```

```
//Criar lins simbólicas dos cores do solr em /opt/solr-8.11.4/server/solr/configsets
```

```
dspace@host: cd /opt/solr-8.11.4/server/solr/configsets/
dspace@host: ln -s /repositorio/dspace/solr/oai/ oai
dspace@host: ln -s /repositorio/dspace/solr/search/ search
dspace@host: ln -s /repositorio/dspace/solr/statistics/ statistics
dspace@host: ln -s /repositorio/dspace/solr/authority/ authority
dspace@host: ln -s /repositorio/dspace/solr/qaevent/ qaevent
dspace@host: ln -s /repositorio/dspace/solr/suggestion/ suggestion
```

```
dspace@host: exit
root@host: systemctl restart tomcat.service
root@host: systemctl restart solr.service
```

```
dspace@host: wget http://localhost:8080/server
```

```
dspace@host: exit
```

8. #DSPACE 8 - FRONTEND

```
#NODEJS
```

```
root@host: dnf config-manager --set-enabled ol8_appstream
```

```
//lista todos os nodes disponíveis
```

```
root@host: dnf module list --all nodejs
```

```
Last metadata expiration check: 0:14:33 ago on Fri 18 Oct 2024 11:00:15 AM -03.
```

```
Oracle Linux 8 Application Stream (x86_64)
```

Name	Stream	Profiles
Summary		
nodejs	10 [d]	common [d], development,
minimal, s2i		Javascript runtime
nodejs	12	common [d], development,
minimal, s2i		Javascript runtime
nodejs	14	common [d], development,
minimal, s2i		Javascript runtime

nodejs minimal, s2i	16	Javascript runtime	common [d], development,
nodejs minimal, s2i	18	Javascript runtime	common [d], development,
nodejs development, minimal, s2i	20	Javascript runtime	common [d] [i],

Oracle Linux 8 EPEL Modular Packages for Development (x86_64)

Name	Stream	Profiles
nodejs minimal	13	default, development,
nodejs minimal	16-epel	default, development,

Hint: [d]efault, [e]nabled, [x]disabled, [i]nstalled

//setar o node:20 como default

```
root@host: dnf module enable nodejs:20
root@host: dnf module install nodejs
root@host: node --version
v20.16.0
```

#YARN

```
root@host: npm install -g npm@10.9.0
root@host: npm install --global yarn
root@host: su - dspace
dspace@host: yarn --version
1.22.22
```

#PM2

```
root@host: npm install --global pm2
root@host: export 'PATH=$PATH:/usr/local/bin/'
```

```
root@host: yum install build-essential
root@host: su - dspace
dspace@host# cd /repositorio/
dspace@host:/repositorio# wget
https://github.com/DSpace/dspace-angular/archive/refs/tags/dspace-8.0.zip
dspace@host:/repositorio# unzip dspace-8.0.zip
dspace@host:/repositorio# mv dspace-angular-dspace-8.0 dspace-angular
dspace@host:/repositorio# rm dspace-8.0.zip
dspace@host:/repositorio# cd dspace-angular
dspace@host:/repositorio/dspace-angular# yarn install
dspace@host:/repositorio/dspace-angular$ yarn build:prod
dspace@host:/repositorio/dspace-angular$ mkdir /repositorio/dspace-ui-deploy
dspace@host:/repositorio/dspace-angular$ cp -r dist/ /repositorio/dspace-ui-deploy/
dspace@host:/repositorio/dspace-angular$ cd /repositorio/dspace-ui-deploy/
dspace@host:/repositorio/dspace-ui-deploy$ mkdir config
dspace@host:/repositorio/dspace-ui-deploy$ cd config
dspace@host:/repositorio/dspace-ui-deploy/config$ cp
/repositorio/dspace-angular/config/config.example.yml config.prod.yml
```

```
dspace@host:/repositorio/dspace-ui-deploy/config$ vim config.prod.yml
```

```
#Alterar configurações conforme abaixo
```

```
ANTES
```

```
ui:
```

```
  ssl: false
```

```
  host: localhost
```

```
  port: 4000
```

```
  # NOTE: Space is capitalized because 'namespace' is a reserved string in TypeScript
```

```
  nameSpace: /
```

```
...
```

```
rest:
```

```
  ssl: true
```

```
  host: dspace8.myuniver.edu
```

```
  port: 443
```

```
  # NOTE: Space is capitalized because 'namespace' is a reserved string in TypeScript
```

```
  nameSpace: /server
```

```
...
```

```
defaultLanguage: en
```

```
#DEPOIS – é importante que para “rest” o valor de host e port correspondam aos valores no dspace.cfg em dspace.server.url e dspace.ui.url, para “ui” deve permanecer host: localhost e port: 4000. Caso seja adicionado um DNS na máquina, é necessário alterar no dspace.cfg, neste arquivo e nas configurações do apache.
```

```
ui:
```

```
  ssl: false
```

```
  host: localhost
```

```
  port: 4000
```

```
  # NOTE: Space is capitalized because 'namespace' is a reserved string in TypeScript
```

```
  nameSpace: /
```

```
...
```

```
rest:
```

```
  ssl: false
```

```
  host: 172.29.9.76 (trocar por ip da máquina)
```

```
  port: 80
```

```
  # NOTE: Space is capitalized because 'namespace' is a reserved string in TypeScript
```

```
  nameSpace: /server
```

```
...
```

```
defaultLanguage: pt-BR
```

```
#Opções de idiomas ativos, coloque active:false nos idiomas que não deseja que apareçam #como opção de tradução para o usuário, lembrando que as traduções devem ser sempre #verificadas, pois muitas vezes possuem erros. Abaixo o idioma inglês permanece ativo e o
```

```
#catalão foi inativado
```

```
languages:
```

```
  - code: en
```

```
    label: English
```

```
    active: true
```

```
  - code: ca
```

```
    label: Català
```

```
    active: false
```

```
...
```

```
#ESC+:+wq
```

```
dspace@ip-10-180-23-205:/repositorio/dspace-ui-deploy$ node dist/server/main.js
```

#Em outro terminal configure o acesso na porta 80

```
//Porta 80:
```

```
root@host: firewall-cmd --zone=public --add-port=4000/tcp --permanent
```

```
root@host: yum install httpd
```

```
root@host: vim /etc/httpd/conf.d/01-dspace.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName 172.29.9.75 (trocar por IP da máquina)
```

```
    CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
```

```
    ErrorLog /var/log/httpd/error.log
```

```
    ProxyPass /server http://127.0.0.1:8080/server
```

```
    ProxyPassReverse /server http://127.0.0.1:8080/server
```

```
    ProxyPass / http://[::1]:4000/ retry=0
```

```
    ProxyPassReverse / http://[::1]:4000/
```

```
</VirtualHost>
```

```
#ESQ+:+wq
```

```
root@host: systemctl restart httpd
```

```
#Para subir automaticamente
```

```
sudo systemctl enable httpd
```

```
sudo systemctl enable tomcat.service
```

```
#Acessar no navegador
```

```
http://172.29.9.76/
```

```
#fazer o primeiro login com o admin
```

```
pocdspaceinep@gmail.com
```

```
dXpace@1234
```

9. #P2P PARA LEVANTAR O ANGULAR NO REBOOT

```
[dspace@host] cd /repositorio/dspace-ui-deploy
```

```
[dspace@host] vim dspace-ui.json
```

```
//criar arquivo com o conteúdo do abaixo
```

```
{  
  "apps": [  
    {  
      "name": "dspace-ui",
```

```
"cwd": "/repositorio/dspace-ui-deploy",
"script": "dist/server/main.js",
  "instances": "max",
"exec_mode": "cluster",
"env": {
  "NODE_ENV": "production"
}
}
]
}
```

```
[dspace@host] pm2 start dspace-ui.json
```

```
#Agora vamos parar para fazer subir automaticamente com o pm2
```

```
[dspace@host] pm2 stop dspace-ui.json
```

```
[dspace@host] exit
```

```
#Os comandos devem ser executados como root
```

```
[root@host] cd /repositorio/dspace-ui-deploy
```

```
[root@host] pm2 start dspace-ui.json
```

```
[root@host] pm2 startup
```

```
[root@host] pm2 save
```

```
[root@host] reboot //testar se tudo sobre sozinho
```

```
# Para ver os logs
```

```
pm2 logs
```

```
# Para parar o angular é preciso executar o stop como root
```

```
[root@host] cd /repositorio/dspace-ui-deploy
```

```
[root@host] pm2 stop dspace-ui.json
```

```
# Se precisar parar de reiniciar automaticamente o angular no reboot
```

```
[root@host] cd /repositorio/dspace-ui-deploy
```

```
[root@host] pm2 delete dspace-ui.json
```

10. #PARA MIGRAR A BASE DO 7.6

```
#fazer dump no servidor do 7.6
```

```
[root@host76] systemctl stop tomcat8.service (ou talvez tomcat.service)
```

```
[root@host76] su - dspace
```

```
#criar arquivo .tar com conteúdo da base
```

```
[dspace@host76] pg_dump -Ft dspace > dspace76-inep_aaaammdd.tar
```

```
#copiar o arquivo dspace6.3-inep_aaaammdd.tar para o servidor do dspace 8
```

```
#criar outra base e fazer um pg_restore
```

```
[root@host8] su - postgres
```

```
[postgres@host8] createdb --username=postgres --owner=dspace --
encoding=UNICODE dspace76
```

```
# Caso precise excluir a base e refazer
#[postgres@host8] dropdb dspace76
```

```
[postgres@host8]# psql --username=postgres dspace76 -c "CREATE EXTENSION
pgcrypto;"
[postgres@host6] exit
[root@host8] su - dspace
[dspace@host8]# pg_restore -d dspace76 --format=tar /home/dspace/dspace6.3-
indep_aaaammdd.tar
```

```
#Dar stop no tomcat e modificar a base no arquivo /repositorio/dspace/dspace.cfg
[dspace@host8] exit
[root@host8] systemctl stop tomcat.service
[root@host8] su - dspace
# Trocar base de dados para a base chamada dspace76, onde os dados da versão 6.3
forma #importados
[dspace@host8] vim /repositorio/dspace/config/dspace.cfg
db.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace76
```

```
[dspace@host8]:/repositorio/dspace/bin$ ./dspace database migrate ignored
#Conferir se as migrações foram success
[dspace@host8]:/repositorio/dspace/bin$ ./dspace database info
```

...

Category	Version	Description	Type
Installed On	State		

...

Versioned	8.0.2023.08.07	qaevent processed	SQL	2025-01-30 09:40:09
Success	No			
Versioned	8.0.2024.02.14	ldn tables	SQL	2025-01-30 09:40:09
Success	No			

```
[dspace@host8] exit
[root@host8] systemctl start tomcat.service
```

```
#É preciso copiar a pasta assetstore, que contém os arquivos, quando a base é
migrada, pode ser usado o comando scp abaixo ou fazer a cópia do diretório de outra
forma
```

```
#parar o tomcat na maquina destino
[root@host8] systemctl stop tomcat.service
```

```
#na máquina de origem copiar a assetstore
[root@host8] su - dspace
[dspace@host76] scp -r /repositorio/dspace/assetstore
dspace@host8:/repositorio/dspace/assetstore
```

```
#na máquina destino, garantir que o diretório assetstore
[root@host8] chown -R dspace:dspace /repositorio/dspace/assetstore
```

```
#dar start no tomcat na maquina destino
```

```
[root@host8] systemctl start tomcat.service
```

```
#reconstruir os índices
```

```
[root@host8] systemctl restart solr.service
```

```
[root@host8] su - dspace
```

```
[dspace@host8] /repositorio-git/dspace/bin/dspace index-discovery -b
```

```
[dspace@host8] /repositorio-git/dspace/bin/dspace oai import
```

11. COLOCAR NA PORTA 443 (HTTPS) SSL

Após gerar um certificado válido (arquivos *.peme e *.key) e um DNS válido, modifique o arquivo conforme abaixo:

```
[root@host] vim /etc/httpd/conf.d/01-dspace.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
    RewriteRule ^/(.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [NC,R,L]
</VirtualHost>
```

```
Listen 443 https
```

```
<VirtualHost _default_:443>
```

```
    ServerName url.br
```

```
    CustomLog /var/log/httpd/access.log combined
```

```
    ErrorLog /var/log/httpd/error.log
```

```
    #Importante
```

```
    RequestHeader set X-Forwarded-Proto https
```

```
    RequestHeader set X-Forwarded-Port "443"
```

```
    SSLEngine On
```

```
    SSLCertificateFile "/etc/ssl/certs/url.br.pem"
```

```
    SSLCertificateKeyFile "/etc/ssl/certs/url.br.key"
```

```
    SSLCACertificateFile "/etc/ssl/certs/fullchain.pem"
```

```
    ProxyPass /server http://127.0.0.1:8080/server
```

```
    ProxyPassReverse /server http://127.0.0.1:8080/server
```

```
    ProxyPass / http://[::1]:4000/ retry=0
```

```
    #IPV6
```

```
    ProxyPassReverse / http://[::1]:4000/
```

```
</VirtualHost>
```

```
#ESQ+:+wq
```

```
root@host: systemctl restart httpd
```